

STUDYING THE ESG REPORT OF A FOREIGN COMMERCIAL BANK AS AN ASSIGNMENT FOR INDEPENDENT WORK OF MASTER'S STUDENTS

Akhunova Elena Anvarovna

Associate Professor of the Department "Finance and Financial
Technologies", Tashkent State University of Economics
E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru. ORCID: 0009-0007-2470-4810
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622757>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025
Accepted: 08th June 2025
Online: 09th June 2025

KEYWORDS

Sustainable
development, sustainable
development finance,
academic discipline,
independent study,
independent work,
analytical report, ESG
Report, commercial bank.

ABSTRACT

This article examines the concept of sustainable development and its three key elements (ESG), the essence of the Sustainable Development Goals to ensure economic growth, the need to study the basics of sustainable development in higher education institutions, describes the academic discipline "Finance of Sustainable Development" and the purpose of its study, considers the importance of independent learning and the main types of assignments for master's students. Further, the article describes in detail the need to study analytical reports of various organizations in the field of sustainable development, as an example, the study of the ESG report of the Public Joint-Stock Bank "Sberbank of Russia" for 2023 is considered. At the end of the article, general conclusions are given.

ИЗУЧЕНИЕ ESG-ОТЧЕТА ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

Ахунова Елена Анваровна

Доцент кафедры «Финансы и финансовые технологии», Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru .ORCID: 0009-0007-2470-4810
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622757>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025
Accepted: 08th June 2025
Online: 09th June 2025

KEYWORDS

Устойчивое развитие,
финансы устойчивого
развития, учебная
дисциплина,
самостоятельное
обучение,
самостоятельная
работа, аналитический

ABSTRACT

в данной статье рассматривается понятие устойчивого развития и три его ключевых элемента (ESG), сущность Целей устойчивого развития для обеспечения экономического роста, необходимость изучения основ устойчивого развития в высших образовательных организациях, описывается учебная дисциплина «Финансы устойчивого развития» и цель ее изучения, рассматривается значение самостоятельного обучения и основные виды заданий для студентов магистратуры. Далее в статье подробно описывается необходимость изучения аналитических отчетов различных организаций в области устойчивого развития, в качестве примера рассматривается изучение ESG-отчета Публичного

*отчет, ESG-отчет,
коммерческий банк.*

*акционерного банка «Сбербанк России» за 2023 года. В
завершении статьи сделаны обобщающие выводы.*

Современное развитие многих стран мира невозможно представить без такого понятия как «устойчивое развитие», одним из первых и наиболее распространенных определений которого является его описание как удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Необходимость обсуждения устойчивого развития появилась в конце прошлого века в связи с осознанием процессов ухудшения состояния окружающей среды и его последствиями для экономического и социального развития как отдельных стран, так и человечества в целом. К ключевым элементам устойчивого развития относятся сегодня E, или Environmental, — окружающая среда (экологическая сфера); S, или Social, — социальная сфера; G, или Corporate Governance, — сфера управления. В 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), к которым присоединились большинство стран. Цели устойчивого развития представляют собой универсальную стратегическую повестку, утверждённую Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в 2015 году в рамках Программы устойчивого развития на период до 2030 года. Данный комплекс включает 17 взаимосвязанных целей и 169 задач, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста, социального прогресса и охраны окружающей среды. Цели охватывают широкий спектр приоритетных направлений, включая искоренение нищеты, обеспечение инклюзивного и качественного образования, содействие гендерному равенству, устойчивое использование природных ресурсов, а также укрепление институтов и продвижение мира и справедливости [1-12].

ЦУР являются ориентиром для разработки национальных стратегий и политик, интеграции принципов устойчивости в деятельность государственных институтов, бизнеса и гражданского общества, а их реализация требует комплексного, междисциплинарного и межсекторального подхода, основанного на партнёрстве и международном взаимодействии. В 2018 году Кабинет Министров Республики Узбекистан утвердил 16 Национальных целей в области устойчивого развития и 127 соответствующих задач на период до 2030 года, что стало важным шагом в направлении системной реализации Глобальной повестки дня ООН в области устойчивого развития. В последующем были приняты дополнительные нормативно-правовые акты, направленные на институционализацию устойчивого развития и интеграцию его принципов в различные сферы государственной политики [13-15].

В данных условиях включение изучения основ устойчивого развития в образовательный процесс способствует формированию у будущих профессионалов целостного представления о взаимосвязи между экономическим ростом, социальной справедливостью и экологической устойчивостью, что является ключевым условием подготовки кадров, способных принимать ответственные и сбалансированные решения в условиях глобальных вызовов. В 2024-2025 учебном году студенты 1 курса

магистратуры, обучающиеся по специальности «Финансы» в качестве обязательной дисциплины изучали дисциплину «Финансы устойчивого развития». Основной целью изучения дисциплины «Финансы устойчивого развития» является формирование у будущих высококвалифицированных специалистов-экономистов, отвечающих современным требованиям подготовки, знаний теоретических и правовых основ организации финансовых отношений всех экономических субъектов в условиях достижения Целей устойчивого развития различными, а также навыков и умений по их практическому использованию.

В процессе обучения студентов магистратуры большое внимание уделяется самостоятельному обучению, которое представляет собой форму учебной деятельности, при которой магистранты осваивают материал учебной программы самостоятельно и практически без прямого участия преподавателя. Такая деятельность способствует развитию критического мышления, аналитических навыков и профессиональных компетенций. В процессе обучения преподавателями применяются различные виды заданий для самостоятельного обучения: конспектирование, написание эссе и рефератов, выполнение тестов, подготовка презентаций, анализ кейсов, написание тезисов докладов выступлений на конференциях разного уровня или написание научных статей [16-23]

Эффективным заданием по самостоятельному обучению студентов, способствующей углублению теоретических знаний и формированию практических навыков по изучаемой дисциплине, является анализ аналитических отчетов различных организаций по реализации Целей устойчивого развития. Такое задание предполагает изучение динамики ключевых показателей за ряд лет, а также последующую подготовку письменных и устных форматов представления информации — эссе, рефератов, презентаций или проведение дискуссий по основным положениям отчетов. В течение 2024–2025 учебного года магистранты первого курса, обучающиеся по специальности «Финансы», провели анализ отчетов об устойчивом развитии ряда узбекских и зарубежных предприятий, включая отчеты коммерческих банков, что позволило им на практике освоить методы интерпретации нефинансовой отчетности и оценки стратегий устойчивого развития.

Одним из таких документов был ESG-отчет или Отчет об устойчивом развитии Публичного акционерного общества «Сбербанк России» за 2023 год, который опубликован в открытом доступе на официальном сайте Банка. ПАО «Сбербанк России» сегодня представляет собой финансовый супермаркет, предоставляющий населению полный спектр банковских услуг: вклады, кредиты, кредитные карты, денежные переводы, банковские карты, операции с драгоценными металлами и ценными бумагами, депозитные ячейки, платежи, валютно-обменные операции. ESG-отчет Банка является составной частью Годового отчета Банка за 2023 год [24].

В процессе изучения ESG-отчета ПАО «Сбербанк России» магистранты должны были ответить на следующие вопросы:

- какова структура Отчета?
- каковы цели подготовки данного Отчета?
- каковы ключевые результаты за 2023 год?

- какова стратегия и система управления ESG-трансформацией?
- каковы результаты ESG-стратегии за 2023 год?
- каковы позиции Банка в различных ESG-рейтингах?
- каковы ESG-цели на 2026 год?
- как используется искусственный интеллект для реализации целей устойчивого развития?
- каким образом осуществляется взаимодействие с различными заинтересованными сторонами?
- каковы существенные темы в деятельности «Сбербанка России»?
- каким образом Банк участвует в реализации общенациональных проектов?
- как Банк осуществляет международное сотрудничество?
- как реализуется принцип социальной ответственности и социальная поддержка населения?
- как осуществляется забота о сотрудниках?
- как проходит обучение сотрудников?
- какова структура персонала Банка?
- как обеспечиваются достойные условия труда?
- как формируется комфортная и безопасная среда?
- что представляет собой ESG-компас?
- как в ходе текущей деятельности Банка реализуются права человека и принцип финансовой инклюзии для отдельных категорий населения?
- каким образом Банк участвует в проектах государственно-частного партнерства?
- каким образом Банк осуществляет благотворительную, спонсорскую и социальную деятельность?
- какие образовательные проекты реализует Банк?
- как Банк участвует в программах по повышению финансовой грамотности населения?
- каковы инициативы Банка в области здравоохранения?
- как реализуется принцип ответственного инвестирования?
- какие нефинансовые ESG-продукты предлагает Банк?
- как Банк содействует ESG-трансформации своих корпоративных клиентов?
- какие практики ответственного ведения бизнеса реализуются на практике?
- какие устойчивые кредитные продукты предлагает Банк?
- какие решения предлагает Банк для различных регионов России?
- каков подход Банка к деловой этике, управлению комплаенс-рисками и противодействию коррупции?
- каким образом Банк контролирует кибер-угрозы?
- каким образом Банк защищает своих клиентов от финансового мошенничества?
- как осуществляется защита персональных данных?
- как Банк организует процесс корпоративных закупок?
- каковы основные направления Климатической стратегии Банка?
- каковы основные экологические аспекты деятельности Банка?
- каким образом Банк осуществляет климатическое стресс-тестирование?

– каким образом Банк стремится эффективно использовать все имеющиеся ресурсы?

По завершению изучения ESG-отчета ПАО «Сбербанк России» на практическом занятии было проведено обсуждение содержания данного отчета и основных показателей развития Банка. По мнению всех участвовавших в обсуждении, анализ подобных документов в процессе изучения учебной дисциплины позволяет ознакомиться с практикой зарубежного опыта внедрения принципов устойчивого развития в деятельность различных организаций, а также сформировать необходимые знания, умения и навыки в данной сфере.

Преподавание дисциплины «Финансы устойчивого развития» играет ключевую роль в формировании у студентов целостного и системного понимания взаимосвязей между экономической активностью, состоянием окружающей среды и уровнем социального благополучия. Освоение данной дисциплины на основе использования практических материалов позволяет будущим специалистам овладеть современными подходами к оценке и управлению экологическими и социальными рисками, разрабатывать инвестиционные стратегии с учётом ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих компонентов), а также на основе анализа практических кейсов и отчетных материалов приобрести необходимые знания, профессиональные умения и прикладные навыки.

Интеграция этой дисциплины в образовательные программы высших образовательных организаций способствует подготовке нового поколения финансистов, способных принимать обоснованные и социально ответственные решения, ориентированные не только на достижение краткосрочных экономических результатов, но и на обеспечение устойчивого развития в долгосрочной перспективе, что особенно актуально в контексте реализации национальных стратегий и глобальных Целей устойчивого развития.

References:

1. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга I / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 255 с.
2. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга II / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 215 с.
3. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Финансовая устойчивость: учебное пособие для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2024. – 224 с.
4. Бобылев С. Н. Экономика устойчивого развития: учебник. – М.: КНОРУС, 2021. – 672 с.
5. Устойчивое развитие: Новые вызовы: учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И.Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 336 с.
6. Левина Е. И. Понятие "устойчивое развитие". Основные положения концепции // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 11(79). – С. 113-119.

7. Джерештиева Ф. А. Исследование понятия и критериев устойчивого развития // Бизнес в законе. – 2010. – № 4. – С. 207-209.
8. Бобылев С. Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 3. – С. 107-113. – DOI 10.20542/0131-2227-2017-61-3-107-113.
9. Жукова Е. В. Основные тенденции развития ESG-повестки: обзор в России и в мире // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. – Т. 18, № 6(120). – С. 68-82. – DOI 10.21686/2413-2829-2021-6-68-82.
10. Боркова Е. А. Политика устойчивого развития и управление "зеленым" ростом // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 1(121). – С. 16-22.
11. Аносова Л. А., Кабир Л. С. Финансирование устойчивого развития: глобальный подход и национальные решения // Экономика и управление. – 2019. – № 11(169). – С. 20-32. – DOI 10.35854/1998-1627-2019-11-20-32.
12. Кудряшов А. Л. Анализ особенностей устойчивого развития и инвестирования в современных условиях // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16, № S2.
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. № 83 «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 11.12.2024 г., № 09/24/833/1016.
14. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2018 г. № 841 «О мерах по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 27.06.2020 г., № 09/20/411/1000.
15. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 26.03.2025 г., № 06/25/56/0274.
16. Ахунова Е. А. Основы применения современных информационно-коммуникационных технологий в организации самостоятельной работы студентов // Вестник науки и образования. – 2015. – № 9(11). – С. 70-72.
17. Ахунова Е. А. Виды заданий для самостоятельного обучения студентов по учебной дисциплине "Управление финансовыми ресурсами" // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – № 51. – С. 61-65.
18. Охлупина О. В. Вузы перед лицом пандемии: актуальные аспекты организации самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения // Высшее образование сегодня. – 2020. – № 7. – С. 24-28. – DOI 10.25586/RNU.HET.20.07.P.24. – EDN YZQAON.
19. Ликсина Е.В. Организация самостоятельной работы студентов в системе электронного обучения // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. №3 (32). – С. 131-134. – DOI 10.26140/bgz3-2020-0903-0029.
20. Азимбаева Ж. А., Шаяхметова Н. К., Любимова О. М. Способы оптимизации управления самостоятельной работой студентов технических вузов в условиях

дистанционного обучения // Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета. – 2020. – № 2. – С. 1-8.

21. Быстрова Н. В., Казначеева С. Н., Юдакова О. В. Самостоятельная работа как средство развития интереса к обучению у студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 66-3. – С. 40-43.

22. Akhunova Ye. A. Modern types of tasks for independent work on the discipline "Finance" // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2019. – No. 5-4. – P. 21-23. – DOI 10.24411/2500-1000-2019-11019.

23. Смагина И. Л. Обучение студентов стратегиям самостоятельной учебной деятельности // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2019. – № 7(140). – С. 76-81.

24. Отчет Публичного акционерного общества «Сбербанк России» за 2023 год. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/new_site/com/gosa2024/sber-ar-2023-ru.pdf.